

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Султанова Махфират

исследователь НамДУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7306273>

Аннотация: В статье широко освещена сущность понятия познавательной способности, ее педагогические и психологические особенности. Также в статье подробно анализируются средства, формирующие познавательные способности.

Ключевые слова: психологии, тесты интеллекта, человека, психологических понятий, метод, обучения, потенциал, исследования

Проблема способности в психологии является наименее разработанной областью из-за ее уникальной «закрытости». Ее «закрытие», как и всей психологии в целом, произошло в 1936 году. Причиной такого решения стало то, что в те годы проводились обширные тесты интеллекта и других способностей, поэтому психологические проблемы способностей надолго исчезли из поля зрения психологов.

В течение многих лет существовало два общепринятых определения задатков и способности.

Задатки – это анатомо-физиологические особенности человека, которые являются основой для развития способностей[1].

Способности – это психологические характеристики человека, формирующиеся в деятельности на основе тенденции. От этих характеристик зависит возможность реализации и успех деятельности[2].

В. Д. Шадриков считает, что способность представляет собой набор атрибутов или атрибутики объекта (вещи), которые проявляются в процессе функционирования. Другими словами, способность – это функциональная особенность, проявляющаяся в процессе взаимодействия, то есть системная функция.

Способность быть отличительной чертой объекта определяется структурой объекта и свойствами его элементов. Следовательно, умственные способности – это атрибут нервной системы, в которой осуществляется функция отражения объективного существования мира. Это способность чувствовать, воспринимать, думать и т.д.

Мозг – это суперсистема, образованная независимой функциональной системой, выполняющей индивидуальные психологические функции[3]. Каждый атрибут осуществляется

функциональной системой, которая формируется в процессе эволюции. Эта особенность проявляется в виде активности. Следовательно, способность может быть определена как атрибут функциональной системы, выполняющей психологическую функцию индивида.

Такое понимание структуры способностей помогает, с одной стороны, решить взаимосвязь между биологическими и социальными основами психической деятельности, а с другой, лучше понять психофизиологические основы способностей.

Характеристика одаренности В. Д. Шадрикова как общего показателя способности оперировать – это общая характеристика совокупности способностей, заложенных в деятельности. Мера интенсивности таланта определяется мерой интенсивности личных способностей и мерой интеграции этих способностей.

Подводя итог анализу способностей, мы сосредоточимся на кратком оперативном описании общих способностей человека. Общие способности относятся к психологической основе успешной познавательной деятельности человека.

Первая попытка систематизировать и проанализировать эти способности в отечественной психологии была предпринята В.Н. Дружининым. В структуре общих способностей он различает интеллект (способность решать проблемы на основе применения имеющихся знаний), способность к обучению (способность приобретать знания) и креативность (способность изменять знания при наличии воображения и фантазии).

По словам М.А. Холодной, умение подходить проявляется в плане правильности и скорости нахождения единственно возможного ответа в соответствии с условиями вопроса. Они могут быть представлены следующими правами интеллектуальной собственности:

Атрибут уровня характеризует уровень развития когнитивных (вербальных и невербальных) функций. Как правило, они предназначены для диагностики Д. Векслера и Использует показатель интеллекта Р. Амтхауэра;

Комбинированные атрибуты интеллекта, которые характеризуют различные связи, взаимоотношения и способность выявлять закономерности. Они были диагностированы с помощью прогрессивной матрицы Кроу;

Процедурный характер интеллекта характеризует основные процессы обработки информации, переработку, технологии и стратегии интеллектуальной деятельности. Оценка этих атрибутов основана на влиянии мотивации на успешность психологических навыков, формирование базового когнитивного поведения и анализ, синтез и обобщение условий и требований задачи[4].

Креативность – это способность создавать множество оригинальных идей и использовать нестандартные методы интеллектуальной деятельности в условиях нерегулируемой деятельности[5]. Другими словами, в широком смысле креативность – это творческая умственная способность. В узком смысле креативность выражается как разнообразие мышления – интеллектуальные способности, проявляющиеся в готовности выдвигать множество правильных идей об одном и том же объекте.

Критериями креативности являются: беглость (количество идей, создаваемых в единицу времени); оригинальность (способность генерировать необычные идеи, отличающиеся от общепринятых; способность принимать (чувствительность к необычным деталям, противоречиям и неточностям),

Обучаемость - это общая способность (в широком смысле) осваивать новые методы познания и деятельности; показатель скорости и качества овладения знаниями, навыками и умениями (в узком смысле). В широком смысле главным критерием обучения является «экономия мышления» то есть простота способа самостоятельного выявления и формирования паттернов в новых материалах. В узком смысле критериями обучения являются: объем измеряемой помощи, в которой нуждается учащийся; возможность передачи полученных знаний или методов действий для выполнения аналогичных задач[6].

А. И. Савенков в своей монографии изложил план развития личного творческого потенциала. С его точки зрения, план развития талантливого ребенка «должен корректировать процесс формирования умственных способностей». Составление плана должно позволять детям использовать ранее сформированные методы и приемы психологической деятельности, чтобы постепенно расширять и углублять свои способности. Автор выделил семь значимых особенностей этой программы: конвергентное мышление, дивергентное мышление, воображение, восприятие, внимание, память и когнитивный язык. По мнению автора, развитие каждой из этих

характеристик позволяет реализовать свой личный творческий потенциал[7].

Концепция Запорожца определяет наилучшие условия обучения для развития потенциальных способностей детей, необходимость широкого распространения и максимального обогащения детского контента в форме игр, практических и наглядных занятий.

Таким образом, в современной детской психологии в полной мере отражена роль различных видов деятельности в интеллектуальном развитии детей.

Список использованной литературы:

1. Венгер Л.А. К проблеме формирования высших психических функций // Научное творчество Л.С. Выготского и современная психология. М., 1981.
2. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология: Учебное пособие для учащихся пед.училищ по специальности №2002 "Дошкольное воспитание" и №2010 "Воспитание в дошкольных учреждениях". -М.: Просвещение, 1989.
3. Запорожец А. В. Избранные психологические труды - М.: Педагогика, 1986.
4. Щукина Г. Проблема познавательного интереса в педагогике / Ч. Щукина. - М.: Книга, 2001. - 435 с.
5. Фицула В. Педагогика : учеб. пособ. / В. Фицула - К.: Академвидав, 2006. - 432 с. Фицула В. Педагогика : учеб. пособ. / В. Фицула - К.: Академвидав, 2006. - 432 с.
6. В. Формирование обще учебных и специфических умений и навыков учащихся / В. Сычева // Родная школа. - 2003. - № 11. - С. 15. – 19
7. Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л.А. Венгера. М., 1976.
8. Kodirov N. M. TRANSFORMATION AND GLOBALIZATION OF INFORMATION MEDIA //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 12. – С. 83-93

